

MULTI-METOD YONDASHUVDA O'QUVCHILARNING KOMMUNIKATIV KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH USULLARI

Kaipbergenova Hurliman

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq Davlat Universiteti Ta'lim va ta'rbiya nazariyasi va metodikasi
tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20458313>

Annotatsiya: Ushbu matn globallashtirish va raqamlashtirish jarayonlarining ta'limga ta'sirini ko'rsatadi, xorijiy tillarni o'rganishda o'quvchilarning kommunikativ kompetensiyasini shakllantirish zarurligini ta'kidlaydi. Kommunikativ kompetensiya til bilimidan tashqari, muloqot va madaniyatlararo aloqalarni ham o'z ichiga oladi. Multi-metod yondashuvi, turli pedagogik uslublarni birlashtirib, o'quvchilarning ehtiyojlariga moslashishga imkon beradi va kommunikativ o'qitish strategiyalarini amaliyotda qo'llashda istiqbolli yo'nalish hisoblanadi.

Kalit so'zlar: globallashtirish, raqamlashtirish, ta'lim, xorijiy tillar, kommunikativ kompetensiya, madaniyatlararo, muloqot, multi-metod yondashuv, pedagogik uslublar.

Bugungi globallashtirish va raqamlashtirish jarayonlari ta'lim sohasini tubdan o'zgartirib yubordi. Ayniqsa, xorijiy tillarni o'rganish va o'rgatish jarayonida o'quvchilarning kommunikativ kompetensiyasini shakllantirish dolzarb muammolardan biriga aylandi. Kommunikativ kompetensiya faqat til bilimi emas, balki o'z fikrini aniq, mazmunli va ijtimoiy maqbul shaklda yetkazib berish, madaniyatlararo muloqotda samarali ishtirok eta olish qobiliyatini ham o'z ichiga oladi. Shu sababli, o'quvchilarda bu ko'nikmalarni shakllantirish uchun yangicha, ilmiy asoslangan, zamonaviy yondashuvlar zarur bo'lib bormoqda.

Bu borada multi-metod yondashuv — ya'ni turli tadqiqot metodlari va pedagogik uslublarni birgalikda qo'llash — kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishda istiqbolli yo'nalish sifatida qaralmoqda. Multi-metod yondashuv nazariy va amaliy jihatdan bir nechta turli yo'nalishlarni uyg'unlashtirib, o'quvchilarning har xil ehtiyojlari, o'rganish uslublari va til darajasiga moslashish imkonini beradi. Shu sababli, multi-metod yondashuv kommunikativ o'qitish strategiyalarini amaliyotda qanday tatbiq etish mumkinligini kengroq o'rganish imkonini beradi.

So'nggi yillarda xorijiy tadqiqotlarda ushbu yondashuv o'zini ko'plab jihatlardan oqladi. Masalan, Lee, Mader va Morley o'z tadqiqotida turli metodikalar asosida onlayn muhitda madaniyatlararo kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish samaradorligini baholaydi va onlayn ta'lim vositalarining kommunikativ kompetensiyaga ijobiy ta'sir ko'rsatishini isbotlaydi [5]. Boshqa bir tadqiqotda, Lam ESL o'quvchilariga og'zaki strategiyalarni o'rgatish orqali ularning kommunikatsion faolligini oshirish mumkinligini multi-metod yondashuv orqali isbotlaydi [4].

Shu o'rinda, multi-metod yondashuv faqat nazariy tadqiqotlar bilan cheklanmay, balki o'quvchilarning real dars jarayonlaridagi faoliyatlarini, ularning kommunikativ va madaniy moslashuv darajalarini, og'zaki va yozma muloqotdagi muvaffaqiyatlarini baholashga ham xizmat qiladi. Misol uchun, Baroody va boshqalar tomonidan olib borilgan tadqiqotda o'quvchilarning ijtimoiy faolligi va muloqotdagi ishtirok darajasi ularning matematika fani bo'yicha yutuqlari bilan bog'liqligi multi-metod asosida tahlil qilingan [1].

Kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishda eng ko'p muhokama qilinadigan va qo'llaniladigan metodlardan biri bu CLT (Communicative Language Teaching) yondashuvidir. Ushbu yondashuv 1970-yillarda an'anaviy grammatik asosli o'qitishdan farqli o'laroq, o'quvchilarning haqiqiy hayotiy muloqotda ishtirok etishiga e'tibor qaratgan holda shakllangan.

CLT asosida o'tkaziladigan darslarda o'quvchilarning interaktivlik, hamkorlik va muomala qilishga tayyorlik darajasi muhim o'rinni egallaydi. Inceçay & Inceçay tomonidan olib borilgan tadqiqotda turk universiteti talabalari CLT yondashuvi asosidagi darslarni an'anaviy grammatika markazli darslardan ko'ra ko'proq foydali deb hisoblaganlar. Ular ayniqsa real muloqotga asoslangan faoliyatlar, juftlik va guruhli ishlar orqali so'zlashish ko'nikmalarini samaraliroq rivojlantirganliklarini ta'kidlaganlar [3].

CLT o'zida quyidagi asosiy prinsiplarga tayangan:

- tildan vosita sifatida foydalanish (til haqida bilim emas, til orqali muloqot qilish);
- kontekstual ta'lim – mavzular hayotiy kontekstlarda beriladi;
- ijtimoiy-interaktiv muhit yaratish;
- o'quvchilarni mustaqil fikrlash va muomala qilishga undash.

Ushbu yondashuv kommunikativ maqsadga erishish uchun o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi muloqotni, shuningdek, o'quvchilar o'rtasidagi o'zaro aloqani muhim hisoblaydi. Bu metodni qo'llashda o'qituvchi murabbiy va yo'naltiruvchi sifatida faol ishtirok etadi.

Yana bir muhim nazariy asos bu til o'rganish strategiyalarini o'rgatishdir. Strategik yondashuv til o'rganuvchining mustaqilligini rivojlantiradi. Bu yondashuvga ko'ra, o'qituvchi o'quvchilarga o'zining til o'rganish jarayonini anglash, nazorat qilish va strategiyalar yordamida uni boshqarishni o'rgatadi. Lam tomonidan o'tkazilgan tadqiqotda ESL o'rganuvchilarga og'zaki strategiyalarni o'rgatish orqali ularning ishtiroki va ravonligi ortganligi aniqlandi [4].

Ushbu strategiyalar orasida:

- til o'rganishda maqsad qo'yish va rejalashtirish;
- foydali xatoliklardan o'rganish;
- o'z-o'zini baholash va kuzatish;
- metakognitiv yondashuvlar mavjud bo'lib, bu metod o'quvchilarni faqat bilim oluvchilar emas, balki faol ishtirokchi va mustaqil o'rganuvchilarga aylantiradi.

Mohammadi Darabad & Abbasian multi-metod asosida olib borgan tadqiqotida ana shu strategik yondashuvlarning L2 o'quvchilarning real darsdagi baholash natijalariga sezilarli ijobiy ta'sirini ko'rsatgan [8].

So'nggi yillarda ta'lim tizimida aralash (blended learning) uslub keng tarqalmoqda. Bu yondashuvda an'anaviy sinfdagi darslar va onlayn o'qitish imkoniyatlari birgalikda qo'llaniladi. Bu uslub o'quvchilarga yanada ko'proq moslashuvchanlik, mustaqil ishlash imkoniyati va tilga ko'proq maruz bo'lish muhiti yaratadi.

Lee et al. tomonidan olib borilgan tadqiqotda madaniyatlararo kommunikativ ko'nikmalarni aynan onlayn kurslar yordamida o'rgatish samarali deb topildi. O'quvchilar o'z oraliqlarida fikr almashish, muhokama qilish va turli madaniy kontekstlarni muhokama qilish orqali tilni yanada faol o'zlashtirganlar [7].

Bundan tashqari, Laat et al. tomonidan olib borilgan tadqiqotda ham tarmoqli o'quv muhitida o'qituvchining roli va o'quvchilarning muloqotda ishtiroki multi-metod yondashuv asosida o'rganilib, virtual muloqotning ijtimoiy va kommunikativ kompetensiyaga bo'lgan ijobiy ta'siri qayd etilgan [2].

Bunday aralash yondashuvlar, ayniqsa, pandemiya davrida, til o‘qitishda yagona imkoniyat sifatida xizmat qilgan va bugungi kunda esa zamonaviy ta’limda muqim o‘rin egallamoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Baroody A.E., Rimm-Kaufman S.E., Larsen R.A. Multi-method approach for analyzing student engagement // *Journal of Educational Psychology*, 2016, №108(6).
2. de Laat, M., Lally, V., Lipponen, L., & Simons, R. J. (2007). Online teaching in networked learning communities: A multi-method approach to studying the role of the teacher. *Instructional Science*, 35(3), 257–286.
3. İnceçay, V., & İnceçay, G. (2009). Turkish university students’ perceptions of communicative and non-communicative activities in EFL classroom. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 1(1), 618–622.
4. Lam, W. Y. K. (2006). Gauging the effects of ESL oral communication strategy teaching: A multi-method approach. *Electronic Journal of Foreign Language Teaching*, 3(2), 142–157.
5. Lee, A. L., Mader, E. M., & Morley, C. P. (2015). Teaching cross-cultural communication skills online: A multi-method evaluation. *Family Medicine*, 47(4), 302–308.
6. Mohammadi Darabad, A., & Abbasian, G. (2021).